

КВАРЦ - БАЗАЛЬТ - СОДА СИСТЕМАСИ АСОСИДА ШИША НАМУНАЛАРИНИ СИНТЕЗ ҚИЛИШ

т.ф.н, проф. **Арипова М.Х.**

Рузматов Э.И.

Email: eldor_bbk@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10351170>

Шиша тараққиёти жамият тараққиёти билан узвий боғлиқ. Унинг ўзига хос хусусиятларидан бири шаффофлиги ҳамда пишиқлигидир. Унга ёмғир, совуқ, шамол, қуёш нуритаъсир этмайди. Шишадан турли хил уй-рўзғор, безак буюмлари, техника асбоблари ясалади. Шишанинг кашф этилиши турли-туман шакллардаги бутилкалар, ҳар-хил идишлар, вазалар, стаканлар, қисқа қилиб айтгандақўплаб турмуш учун зарур бўлган буюмларни ишлаб чиқарилишига олиб келди[1].

Бугунги кунда замонавий техникани шиша махсулотларисиз тасаввур қилиб бўлмайди. Чидам берилган шиша, кўп қаватли шишалар юқори механик мустаҳкамликка эга, кўпикли шишалар эса сувдан энгил, ёнмайди ва иссиқ-совуқ ва товуш изоляцион материал, шишалардан олинган шишатола ва матолар юқори оловбардош ҳамда электроизоляция хусусиятга эгадир.

Мустақилликга эришганимиздан сўнг барча соҳалар каби республикамызда шиша махсулотларини ишлаб чиқариш саноати ҳам йиллар давомида ривожланиб бормоқда. Қувасой шаҳридаги “KVARTS” АЖ, Тошкент шаҳридаги “ONIKS-TASHKENT”, ва “ASL OYNA” АО ва сўнгги йилларда фойдаланишга топширилган “JIZZAX IEZ” худудидаги ойна ишлабчиқариш заводи, “SIRDARYO SHISHA” МСНЖ каби йирик саноат корхоналарида қурилиш, фармацевтика ва хужалик соҳалари учун зарур бўлган шиша махсулотлари кенг миқёсда ишлаб чиқарилмоқда. Афсуски, бу корхоналарда маҳаллий хом-ашёларнинг кенг миқёсда ўрганилмаганлиги сабабли, ишлаб чиқарилаётган шиша махсулотларининг сифати жаҳон стандарти талабларига жавоб бермаётганлиги, бугунги куннинг энг долзарб муоммоларидан бири ҳисобланади.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда маҳаллий хом-ашёлар асосида сифатли шиша ва шишакристалл материаллар ишлаб чиқариш асосий мақсад қилиб олинди ва бу мақсадга эришиш учун маҳаллий хом-ашёлар шу жумладан “Самарқанд кварц қуми”, “Осмонсой базальти” ва “Қўнғирот содаси” қўлланилди ва Кварц-Базальт-Сода системаси тузиб чиқилди [2-3]. Фойдаланилган хом ашёларнинг кимёвий таркиблари аниқланди (жадвал-1).

Жадвал-1.

Хом-ашёларнинг кимёвий таркиблари.

Номи	Масс, %											
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	Na ₂ O	K ₂ O	TiO ₂	Cr ₂ O ₃	P ₂ O ₅	Mn ₂ O ₃	ппп.
Осмонсой базальти	46,74	16,29	10,91	8,02	4,94	2,93	1,43	0,94	0,046	0,15	0,303	4,31
Самарқанд кварц қуми	95,4	1,82	0,173	0,594	-	-	0,428	0,0708	0,0017	0,465	-	0,91
Қўнғирот содаси	-	-	-	-	-	57,20	-	-	-	-	-	48,20

Кварц-Базальт-Сода системаси асосидаги хом-ашёлар керакли нисбатларда тақсимлаб олинди ва шиша омехталари тайёрланди. Тайёрланган шиша омехталари махсус шиша пишириш идишларига жойлаштирилди ва лабораториядаги шиша пишириш учун мўлжалланган кремний-карбидли стерженлардан иборат силитли печда 1430 °C ҳароратда пиширилди. Шиша намуналарнинг кимёвий таркиблари 2-жадвалда келтирилган

Расм-1. Кварц-Базальт-Сода системаси асосида синтез қилинган шиша намуналари.

Жадвал-2.

Шиша намуналарининг кимёвий таркиби.

Индекс стекала	Масс, %												
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	Na ₂ O	K ₂ O	TiO ₂	Cr ₂ O ₃	ZnO	MnO	CuO	SO ₃
1	56,2	7,68	4,98	4,94	1,99	21,6	0,891	1,19	0,0102	0,0076	0,0714	0,0051	0,135
2	55,6	11,7	7,78	7,48	3,06	10,2	0,946	1,83	0,0154	0,0116	0,108	0,0068	0,104
3	59,5	10,1	6,91	6,74	2,71	9,95	1,14	1,62	0,0141	0,0103	0,0969	0,0052	0,070
4	48,4	8,61	6,32	6,18	2,43	22,6	0,748	1,46	0,0108	0,0086	0,0874	0,006	0,145
6	40,5	7,08	4,23	4,13	1,54	34,5	0,94	0,99	0,0067	0,0062	0,0613	0,0048	0,084

Ўрганилган Кварц-Базальт-Сода системасидан шиша ҳосил бўлиш майдонининг кенг эканлиги кўриниб турибди (расм-1). Шиша ҳосил бўлиш майдонида жойлашган таркиб нуқталарида Na₂CO₃ миқдори кўплиги сабабли шаффоф ва рангли шишалар, базалтнинг миқдори юқори бўлганда, қора рангли шишалар ва SiO₂ кумнинг кўп бўлганда юқори қовушқоқликка эга бўлган шишалар олиш мумкин эканлиги ўрганилди. Шиша омехтасининг таркибини яратиш жараёни шуни кўрсатдики, ўрганилган системадан нафақат саноатнинг турли соҳалари учун керакли бўлган шиша материаллар, шунингдек, архитектура ва дизайн учун безакбоп шиша материалларини ҳам олиш мумкин эканлиги аниқланди.

References:

1. Исматов А.А.-“Силикат материаллар технологияси” фанидан маъруза матнлари. Тошкент, “Фан ва технология” 2006й. бет. 378.
2. Арипова М.Х., Рузматов Э.И.-маҳаллий хом-ашё “Осмонсой базальти” асосида шишакристалл материаллар олишнинг долзарблиги. Тошкент ТКТИ “Умидли

кимёгарлар” 2018й. бет. 263-264.

3. Арипова М.Х., Рузматов Э.И. - Синтез декоративного стекла на основе базальта Осмонсайского месторождения. Журнал - Химия и химическая технология. (4) 2022. ст. 3-8.

INNOVATIVE
ACADEMY